

**AZOTOBACTER, AZOSPIRILLIUM, BACILLUS AVLODLARIGA MANSUB
MAHALLIY SHTAMMLARNI O'STIRISHDA OZUQA MUHITLARINI
OPTIMALLASHTIRISH****¹Boboqulov Murodali, ²Abdullayev Anvar, ³Aliyev Zafar, ⁴Safarov Husniddin k, ⁵Xalilov Ixom, ⁶Orifjonova Umida**^{1,2,3,4}O'zR FA Mikrobiologiya instituti, k.i.x⁵O'zR FA Mikrobiologiya instituti, b.f.n.⁶O'zR FA Genomika va bioinformatika markazi, magistr<https://doi.org/10.5281/zenodo.8360451>

Annotatsiya. Tanlab olingan bir necha xil arzon ozuqa muhitlarida bakteriya shtamlarining biomassa hosil qilishi tekshirildi. 1,3,7 kun davomida o'sgan ozuqadagi bakteriyalar sentrifuga qilinib, ho'l va quruq biomassalari o'lchandi. *A. brasilense* 13-4, *A. chrococcum* 44 bakteriya shtamlari melassali va quruq sut asosida tayyorlangan ozuqa muhitlarida, *B. thuringiensis* 26, Ifo shtamlari kartoshka ekstrakti asosida tayyorlangan ozuqqa muhitida diazotroflarga nisbatan yuqori biomassa hosil qildi.

Kalit so'zlar: *A. brasilense* 13-4, *B. thuringiensis* 26, *B. thuringiensis* Ifo, *A. chrococcum* 44, kartoshka ekstrakti asosidagi, quruq sut, melassa, sentrifuga, elektron tarozi

Abstract. Biomass production of bacterial strains was investigated in several selected low-cost nutrient media. The bacteria in the feed grown for 1, 3, 7 days were centrifuged and their wet and dry biomass was measured. Bacterial strains *A. brasilense* 13-4, *A. chrococcum* 44 produced higher biomass compared to diazotrophs in feed media prepared on the basis of molasses and dry milk, *B. thuringiensis* 26, Ifo strains on feed media prepared on the basis of potato extract.

Keywords: *A. brasilense* 13-4, *B. thuringiensis* 26, *B. thuringiensis* Ifo, *A. chrococcum* 44, potato extract, dry milk, molasses, centrifuge, electronic weighing-machine

Аннотация. Продукция биомассы бактериальных штаммов исследовали на нескольких выбранных недорогих питательных средах. Бактерии в корме, выращенные в течение 1, 3, 7 дней, центрифугировали и измеряли их влажную и сухую биомассу. Бактериальные штаммы *A. brasilense* 13-4, *A. chrococcum* 44 продуцировали более высокую биомассу по сравнению с diazотрофами на кормовых средах, приготовленных на основе патоки и сухого молока, штаммы *B. thuringiensis* 26, Ifo на кормовых средах, приготовленных на основе картофельного экстракта.

Ключевые слова: *A. brasilense* 13-4, *B. thuringiensis* 26, *B. thuringiensis* Ifo, *A. chrococcum* 44, экстракт картофеля, сухое молоко, меласса, центрифуга, электронные весы.

Har qanday ishlab chiqarish jarayoni xom-ashyo tanlash bilan boshlanadi. Iqtisodiy nuqtai nazardan biotexnologik jarayonlarda ishlatilgan xom-ashyo ko'p tonnalik bo'lib, mahsulot umumiy bahosining 40-65% ini tashkil etadi va sarf-xarajatda birinchi o'rinni egallaydi. Bundan tashqari biotexnologiyada mikroorganizmlarning aniq turlari xom-ashyolarni dastlabki kimyoviy ishlovlarsiz o'zlashtira olmaydi. Masalan, selluloza saqlovchi xom-ashyolar kimyoviy yoki fermentativ gidroliz qilinadi va begona moddalardan tozalanib, so'ng sanoat biotexnologiyasida foydalaniladi.

Ozuqa muhitini tanlashda xom-ashyo tarkibidagi mikroorganizm o'zlashtiradigan molekula mavjudligiga e'tibor beriladi. Bundan tashqari asosiy urg'uni uning tannarxiga qaratish lozim. Bakteriyal o'g'itlar ishlab chiqarishda melassa, shakarqamish sharbati, o'simlik polemeratlari, kartoshka ekstrakti asosidagi, g'alla va boshqa kraxmall saqllovchi mahsulotlar, meva-sabzavotlarni qayta ishlash va maishiy chiqindilar xom-ashyo materiali sifatida foydalaniladi[1].

A. brasiliense 13-4, *B. thuringiensis* 26, *B. thuringiensis* Ifo, *A. chroococcum* 44 shtamlari asosida bioinsektitsid biopreparatlarini ishlab chiqarish uchun bakteriyalarning normal o'sishini va rivojlanishini ta'minlovchi ozuqa mavjudligiga asoslanib mahalliy sanoat chiqindilaridan foydalanish mumkin[3,4]. Peptonga asoslangan standart ozuqa muhiti ko'pchilik mikroorganizmlar yetishtirish uchun universaldir. Pepton tarkibi mikroorganizmlarning o'sishi va rivojlanishi uchun kerakli bo'lgan aminokislotalar ko'pligi bilan ajralib turadi. Mikroorganizmlarga asoslangan biopreparatlarni sanoat miqyosida ishlab chiqarish uchun peptonli ozuqa muhitidan foydalanish qimmatga tushadi. Ishlab chiqarish sanoatida biopreparatlar tannarxini bir necha marta arzonlashtirish maqsadida peptonga alternativ ozuqa muhitlarini qidirib topish zarur [2].

Ushbu tadqiqot ishida quyidagi tarkibdagi ozuqa muhitlari tanlab olindi: 1) *Kartoshka ekstrakti asosidagi ozuqa muhiti: ekstrakt-20%, glukoza-0.5%, NaCl-0.25%, pH-6.8-7.0;* 2) *Melassa asosidagi ozuqa muhiti: Melassa-0.5%, K_2HPO_4 - 0.05%, $MgSO_4$ -0.02%, NaCl-0.5%, pH-7.0-7.2;* 3) *Yog'sizlangan quruq sut asosidagi ozuqa muhiti: Sut-1%, saxaroza-0.5%, NaCl-0.5%, K_2HPO_4 - 0.05%, $MgSO_4$ -0.02%, pH-7.0*[2].

Biomassa miqdorini aniqlash uchun 500 ml (28-31 °C, 150 rpm) ozuqa muhitida o'sayotgan bakteriya shtammlarini 1,3 va 7 kunlik vaqtda olib, sentrifuga (20 minut, 4700 rpm) yordamida ularning biomassasi cho'ktirib olindi. Keyin elektron tarozida cho'kmaga tushgan bakteriyalarning ho'l biomassasi o'lchandi (1-rasm). Quruq biomassasini aniqlash uchun ajratib olingan bakteriyalar cho'kmasi quritish shkafida 70 °C da 40 min davomida quritildi va elektron tarozi yordamida ularning ham biomassasi o'lchandi (2-rasm).

1-rasm: Turli xil ozuqa muhitlarida o'sgan bakteriya shtammlari ho'l biomassasini aniqlash jarayoni ketma-ketligi.

2-rasm: Turli xil ozuqa muhitlarida o'stirilgan bakteriya shtammlarning quruq biomassasi.

Arzon va to'yimli ozuqa muhitlaridan biri kartoshka ekstrakti asosida yaratilgan ozuqa muhitidir [5]. Ma'lumki, kartoshka ekstrakti tarkibiga quyidagilar kiradi (%): oqsil - 8,35%, uglevodorod - 81,21%, yog'lar - 0,06%, askorbin kislotasi - 0,0836%, tiamin - 0,001%, riboflavin - 0,00011%, niatsin - 0,0061%, Suv - 6,51% [6].

3-rasm: Kartoshka ekstrakti asosidagi oziqa muhitida *A. brasilense* 13-4, *B. thuringiensis* 26, 1φ va *A. chroococcum* 44 shtammlarning biomassa hosil qilishi.

A. brasilense 13-4, *B. thuringiensis* 26, 1φ va *A. chroococcum* 44 shtammlar 1-kunda 6.1275, 8.1896, 7.984 va 6.529 g/l ho'l biomassa hosil qilganligi aniqlandi. 7-kunda bu ko'rsatkichlar 7.3557, 9.5248, 8.8552 va 7.6986 g/l ni tashkil qildi. Quruq biomassa

tekshirilganda *A. brasilense* 13-4, *B. thuringiensis* 26, 1 ϕ o va *A. chroococcum* 44 shtamlari 1-kunda 0.1045, 0.1593, 0.1437 va 0.1196 g/l ni tashkil qilgan bo'lsa, 7-kunda mos ravishda 0.3026, 0.436, 0.392 va 0.3448 g/l ni tashkil qildi. Bundan ko'rinib turibdiki 1-kundagiga nisbatan 3-kundagi, 3-kundagiga nisbatan 7-kundagi ho'l va quruq biomassa miqdori sezilarli darajada ko'payganini ko'rishimiz mumkin. 3-rasmda *B. thuringiensis* 26, 1 ϕ o shtamlari *A. brasilense* 13-4 va *A. chroococcum* 44 shtammlariga nisbatan sezilarli darajada ho'l va quruq biomassa hosil qilganini ko'rishimiz mumkin. Buning sababi kartoshka ekstarkti asosidagi ozuqa muhitida uglevodlarning azotga nisbatan ko'proq mavjudligiga bog'liq [2].

Keyingi tajribamizda shakar ishlab chiqarish qoldig'i hisoblangan – melassa asosidagi ozuqa muhitidan foydalanildi. Melassa tarkibi 80% quruq va 20% suvdan iborat ekanligi aniqlangan [2]. Kimyoviy tahlil qilinganda: saxaroza-60.0%, azotsiz organik moddalar 16.7%, azotli moddalar 14.8% va mineral moddalar 8.5% ni tashkil qilishi aniqlangan [7]. Melassa asosidagi ozuqa

4-rasm: Melassa asosidagi oziqa muhitida *A. brasilense* 13-4, *B. thuringiensis* 26, 1 ϕ o va *A. chroococcum* 44 shtammlarining biomassa hosil qilishi.

muhitida o'sgan (4-rasm) *A. brasilense* 13-4, *B. thuringiensis* 26, 1 ϕ o va *A. chroococcum* 44 shtamlari 1,3 va 7 kunlarda 11.615, 7.9748, 7.4813, 10.8462; 12.6421, 9.056, 8.4505, 11.918; 13.514, 9.388, 8.78, 12.9811 g/l ho'l biomassa hosil qildi. Yuqoridagilarga mos ravishda 0.2431, 0.1984, 0.1095, 0.1752; 0.479, 0.388, 0.2982, 0.5129; 0.802, 0.548, 0.49, 0.718 g/l quruq biomassa hosil qildi. Diazotrof bakteriya hisoblangan *A. brasilense* 13-4 va *A. chroococcum* 44 shtamlari *B. thuringiensis* 26 hamda *B. thuringiensis* 1 ϕ o shtammlariga nisbatan yuqori darajada ho'l va quruq biomassa hosil qildi. Diazototroflarning yuqori biomassa hosil qilishi melassa ozuqa muhiti tarkibidagi azotli organik moddalar va minerallardalar mavjudligiga bog'liq.

5-rasm: Yog'sizlangan quruq sutli oziqa muhitida *A. brasilense* 13-4, *B. thuringiensis* 26, 1fo va *A. chroococcum* 44 shtammlarining biomassa hosil qilishi.

Keyingi tajribamiz yog'sizlangan quruq sut asosidagi ozuqa muhitidan foydalanib olib borildi. Yog'sizlangan quruq sut tarkibi: 35% oqsil, sut qandlari 52%, yog'lar 1% va 6% mineral moddalardan iborat [2]. Yog'sizlangan quruq sut asosidagi ozuqa muhitida o'sgan bakteriya shtammlari 5-rasmda tasvirlangan. *A. brasilense* 13-4, *B. thuringiensis* 26, 1fo va *A. chroococcum* 44 shtamlari 1,3 va 7 kunlarda shtammlar ketma-ketligiga mos ravishda 10.1351, 8.9, 8.787, 10.3462; 12.7805, 10.5734, 10.2793, 12.9667; 13.8645, 11.0874, 10.9664, 13.955 g/l ho'l biomassa hosil qilgan bo'lsa, 0.2831, 0.2291, 0.2173, 0.2913; 0.7329, 0.5732, 0.5637, 0.6648; 0.8035, 0.6611, 0.617, 0.8506 g/l miqdorda quruq biomassa hosil qildi. Ushbu oziqa muhitida o'stirilgan bakteriya shtammlari biomassasi, kartoshka ekstrakti asosida tayyorlangan ozuqa muhitida hosil bo'lgan biomassadan yuqari ko'rsatgich qayd etdi va melassa asosida tayyorlangan ozuqa muhitida hosil bo'lgan biomassa bilan solishtirilganda deyarli bir xil biomassa hosil qilganligini 3-4-5-rasmlardagi ma'lumotlarda ko'rishimiz mumkin.

Yuqoridagi tajribalardan foydalanib, tanlab olingan kartoshka ekstrakti, melassa va yog'sizlangan quruq sut asosidagi ozuqa muhitlarida *A. brasilense* 13-4, *B. thuringiensis* 26, *B. thuringiensis* 1fo, *A. chroococcum* 44 shtamlari standart ozuqa muhitiga nisbatan deyarli teng miqdorda biomassa hosil qildi. Bundan tashqari ushbu ozuqa muhitlarida *B. thuringiensis* 26, *B. thuringiensis* 1fo bakteriyalarining insektitsid faolligi ham deyarli teng bo'lishi qayd etilgan [2].

Uzluksiz va ko'p miqdorda mahsulot ishlab chiqarishni inobatga oladigan bo'lsak, kartoshka qoldiqlari bilan yil davomida ta'minlash mushkul ish. Yilning ma'lum mavsumlarida undan foydalanish tavsiya etiladi.

Tajriba so'ngida tanlab olingan barcha ozuqa muhitlari yuqori biomassa hosil qilganligini inobatga olgan holda, sanoatda biopreparat ishlab chiqarishga tavsiya qilinadi.

REFERENCES

1. Давранов Қ.Д. Саноат микробиологияси. Тошкент 2012. 192 бет.
2. Мардонов И.Х., Халилов И.М., Азимова Н.Ш., Қобилов Ф.Б., Сафаров Ҳ.Ш., в.б. Турли озуқа муҳитларида *Bacillus thuringiensis* бактерия штамmlарининг кўсак

- куртига (*Helicoverpa armigera*) қарши энтомопатогенлик фаоллиги\\ NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil.8-сон. Б-83.
3. Кадырова Г.Х., Шакиров З.С., Халилов И.М. Оптимизация питательных сред для повышения продуцирования β –экзотоксина бактериями группы *Bacillus thuringiensis*// ДАН. 2010. №5. С.76-80.
 4. Халилов И.М., Мухсимов Н.П., Нормаматова Ф.С., Юлдашева М.М., Зарипова К.А., Султанов Р.А. Идентификация и определение инсектицидной активности местных штаммов энтомопатогенных бактерий *Bacillus thuringiensis* в отношении гусениц непарного шелкопряда. V-съезд микобиологов Узбекистана, 12-13 октября, 2012 г. С. 96.
 5. Poopathi S., Kumar K. A. Novel Fermentation Media for Production of *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*//J. Econ. Entomol. 2003. 96(4). P. 1039-1044.
 6. Henry, R., et al. Nutrient composition of selected vegetables and vegetable products. Encycl. Britann. (Macropaedia). 1997. 19. P. 371.
 7. Кривовоз Б. Г. Совершенствование технологии длительного хранения свекловичной мелассы с минимальными потерями сахара//Диссертация на соискание кандидата технических наук. 2009. С.72-105.